

JURNALIST DAXLSIZLIGINING XALQARO HUQUQDA TA'MINLANISHI

Mansurbek Ismoil o'g'li Ne'matov

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti Ommaviy axborot vositalari huquqi yo'nalishi

magistratura talabasi

mansurm5699@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10213501>

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda bugungi kun dunyo jurnalistikasida ommaviy axborot vositalari sohasini tartibga soluvchi qonunchilikning, ayniqsa jurnalistlarning daxlsizligi, huquq va erkinliklarining ta'minlanishi hamda uning o'ziga xos jihatlari xorijiy tajriba asosida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: jurnalist, jurnalist daxlsizligi, ommaviy axborot vositalari, so'z erkinligi, fikr erkinligi, axborot olish, axborot tarqatish, jurnalistlarni himoya qilish.

Jurnalistlarning daxlsizligi masalasi hozirgi kunda so'z erkinligi, fikr erkinligi va fikrlar xilma-xilligining qonunchilik asosida ta'minlanishi kabi sohaning rivoji uchun nihoyatda muhim hisoblanadi.

Jurnalistlarning daxlsizligi masalasida bir necha yil avval ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan materialda mavzuga doir bir qancha takliflar aytilgan edi. Jumladan, Qonunga o'zgartish va qo'shimchalar kiritgan holda, advokatlarga daxlsizlik borasida berilgan "Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni bilan berilgan vakolatlar jurnalistlarga ham berilishi asnosida jurnalistning shaxsi daxlsiz qolishi, ularning daxlsizligi uning uy-joyiga, xizmat xonasiga, foydalanishidagi transporti va aloqa vositalariga, uning xat-xabarlariga, unga tegishli ashyolar va hujjatlarga ham taalluqli bo'lishi, jurnalistning uy-joyi yoki xizmat xonasiga, shaxsiy yoki foydalanishidagi transportiga kirish, ularni ko'zdan kechirish, tintuv o'tkazish yoki olib qo'yish, uning telefonlar va boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali olib boriladigan so'zlashuvlarini eshitib turish, ular orqali uzatiladigan axborotni olish, jurnalistni ko'zdan kechirish va shaxsiy tintuvdan o'tkazish, xuddi shuningdek uning pochta-telegraf jo'natmalarini, unga tegishli ashyolar va hujjatlarni ko'zdan kechirish yoki olib qo'yish sud qarori asosida amalga oshirilishi, inoyat-protsessual kodeksi keltirilgan shaxsni huquqni muhofaza qilish organlariga olib kelish va Jinoyat-protsessual kodeksining 315-, 226-moddalarida keltirilgan shaxsni ushlab turishga doir normalar jurnalistlarga nisbatan tatbiq etilmasligi taklif etilgan edi.[1] Biroq ushbu masalalar haligacha ochiqlicha qolmoqda. Shuningdek, ushbu maqolada jurnalistning maqolasi bo'yicha surishtiruv organi, tergovchi, prokuror tahririyatga taqdimnoma kiritishi, shuningdek sud xususiy ajrim chiqarishini taqiqlash, jurnalistni jamiyatning fikrlarini umumlashtirgan holatda taqdim etgan shaxsiy munosabatlari uchun jinoiy, moddiy va boshqa javobgarlikka tortish yoki unga shunday javobgarlikka tortish bilan tahdid qilishni cheklash, mamlakatda media-advokaturani ham rivojlantirish, soha bo'yicha ishlaydigan advokatlarni ko'paytirish va rag'batlantirish kabi takliflar beriladi.

Aynan mamlakatimizda media-advokaturani rivojlantirish masalasi juda dolzarb hisoblanadi. Jurnalistlar kasbiy faoliyatlari jarayonida turli davlat tashkilotlari va ularning mansabdor shaxslari bilan munosabatlarga kirishadi, turli sohalaridagi kamchiliklarning bartaraf etilishi uchun mavjud muammolarni o'rganib chiqadi, boshqa rivojlangan mamlakatlardagi mazkur

holatlar bo'yicha xorijiy tajribani o'rganadi va sohada islohotlar olib borilishi lozimligini mutasaddilar va keng omma e'tiboriga havola etadi. Lekin aynan shunday jarayonda jurnalistlar turli huquqiy muammolarga o'ralashib qolishi mumkin. Ayniqsa, axborotning ishonchliligi va xolisona ekani bilan bog'liq masalalar, qonunchiligimizda tuhmat va haqoratning oqibatida jinoiy jazolar belgilanishi amaliyotining haligacha kuchda ekani, bu borada ommaviy axborot vositalari va jurnalistlarning kasbiy xususiyatlari yetarlicha inobatga olinmagani ba'zi qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Ana shunday muammolarni bartaraf etish va avvalo shunday muammolardan uzoq bo'lish uchun esa media-advokaturani rivojlantirish, huquqshunos kadrlarni media sohasida ixtisoslashuviga sharoit hozirlash zarurdir. Media huquqshunoslarning ko'payishi esa ba'zi to'siqlarning olib tashlanishiga va ommaviy axborot vositalariga oid milliy qonunchiligimizning sohaning barcha o'ziga xosliklari va xususiyatlarini to'la o'zida aks ettirgan hamda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan munosabatlarni jurnalistlarning kasbiy faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan normalar asosida tartibga solinishiga yordam beradi.

Mamlakatimizda Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondiga asos solinganida soha mutaxassisleri tomonidan media-advokaturani rivojlantirish va jurnalistlar daxlsizligini ta'minlashda katta ishlar amalga oshirilishi borasida umidlar bildirilgan edi. Fond tomonidan media-advokaturani rivojlantirish borasida reja taqdim etilgan edi. Biroq g'oyalar amalga oshmay qoldi.

Jurnalistlar va ommaviy axborot vositalariga qilinadigan hujumlar xalqaro humanitar huquq doirasida fuqarolar va fuqarolik obyektlariga hujum qilishdan himoya qilish normalari asosida qo'riqlanadi hamda shunday qonunlar bilan javobgarlik belgilanadi.

Jurnalistlarning daxlsizligini ta'minlash ayniqsa tartibsizliklar hukm surayotgan hududlarda, urush o'chog'idan reportaj olib boradigan muxbirlarning xavfsizligida ayniqsa muhim ahamiyatga ega. Har soniyada ular urush va tartibsizliklarning qurbonlari safiga kirib qolishi mumkin.

Isroil va Falastin hududlarida kelib chiqqan nizolar va urush natijasida 2023-yilning 7-oktabridan Isroil davlatining qarshi tomonga yog'dirgan kuchli bombardimonlari va G'azo sektoriga hujumlari oqibatida 34 ta jurnalist halok bo'lgani ma'lum qilindi. Sektordagi Falastin sog'liqni saqlash vazirligi Isroilning shiddatli hujumlari ostida qolgan G'azo sektoridan vaziyatni ommaga yetkazish uchun borgan va natijada jonidan ayrilgan jurnalistlarning nomini e'lon qildi. Mazkur hisobotga ko'ra, bombardimon qilishning 23-kunida 34 nafar falastinlik jurnalist halok bo'lgan, ularning 3 nafari esa ayol kishi bo'lgan. Shuningdek, ko'plab jurnalistlar urush oqibatida yaqinlarini yo'qotishgan. 26-oktyabr kuni isroilliklarning Nusayrat qochqinlar lageridagi uyga hujumi natijasida «Al-Jazira» muxbiri Voil al-Dahduh, uning rafiqasi, o'g'li va qizi halok bo'ldi.[2]

Livanlik bir jurnalist Isroil-Falastin chegarasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda isroilliklarning zarbasi tufayli halok bo'ldi. Urush u sodir bo'layotgan hudud aholisi uchun qanchalik dahshatli oqibatlarga olib kelsa, butun dunyo bo'ylab insonlarni urush zonalarida sodir bo'layotgan voqealarni xolisona yoritish uchun o'z jonini xavf ostiga qo'yib urush hududlariga otlamayotgan jurnalistlarning halok bo'lishi soha rivoji uchun nihoyatda katta yo'qotish bo'ladi. Sababi odatda urush bo'layotgan davlatlarga jurnalistikada va axborot ulashish bilan bog'liq kasbiy faoliyatda chindanda o'z so'ziga ega bo'lgan qo'rqmasligi bilan tanilgan fidoyi ommaviy axborot vositalari xodimlari jo'natiladi. Ularni yo'qotish esa shak-shubhasiz ushbu ommaviy axborot

vositasi faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri, xalqaro huquqiy qonunchilikda mana shunday hududlarda kasbiy burchini amalga oshirayotgan xodimlarga zarar yetkazish taqiqlangan va ularni ajratib olish uchun maxsus "PRESS" yozuvi tushirilgan liboslar taqdim etiladi. Harbiy xizmatchilar jurnalistlarga va ommaviy axborot vositalarining boshqa xodimlariga ular tartibsizlik hukm surayotgan hududning qaysi qismlarida ishlashlari mumkinligi aniq tavsiyalar asosida uqtiriladi. Jurnalistlar asosan himoyalangan holatda axborot olish va uzatishni amalga oshiradilar. Biroq ayni huquqlarning barcha mamlakatlar jurnalistlari uchun tatbiq etilishi masalasi so'roq ostida qoladi. Falastinda sodir bo'layotgan voqealarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, falastinlik jurnalistlarning hududga otilayotgan bombalar ostida qolib ketishi xalqaro huquq normalariga zid va buning uchun albatta shu ishni sodir etganlar javobgarlikka tortilishi kerak. Falastinda minglab bolalar va ayollarning halok bo'lgani, hatto o'zini himoya qilishga qodir bo'lmagan insonlarning zarar ko'rayotgani qanchalik insoniylikka va xalqaro inson huquqlariga zid bo'lsa, jurnalistlarning halok bo'lishi ham ayni shunday jinoyatdir. Chunki aynan mana shu ma'lumotlarning butun dunyoga tarqalishida va deyarli dunyoning barcha davlatlarida oddiy aholi oyoqqa turib hukumatdan G'azodagi qirg'inni to'xtatish uchun harakat qilishini so'rayotgani jurnalistlarning mashaqqatli va xavfli mehnati natijasidir.

Jurnalist kasbi professional kasbiy faoliyat bo'lgani bois jurnalistlarga ta'lim berishda va tayyorlashda ularga axborotni olish va uning manbasi borasida alohida tizimlashtirilgan o'qitish amalga oshiriladi. Har qanday axborot ommaga taqdim qilinishidan oldin eng kamida ikkita mustaqil manbadan tekshirilishi lozim. Jurnalistlar o'z faoliyatlarini olib borish jarayonida sohadagi munosabatlarni tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasi tomonidan imzolangan xalqaro shartnomalar va milliy qonunchilik, shuningdek jurnalistlarning kasb etikasi Kodeksiga kiritilgan qoidalarga amal qiladi. Axborot manbasining ishonchligiga oid tavsiyalar OAVning o'zini o'zi boshqarish usuli hisoblanadigan kasb etikasi Kodeksida qayd etilgan.

Axborot manbaini sir tutish va uning nomini oshkor etmaslik borasida "Axborot olish kafolatlari va erkinligi to'g'risida"gi Qonunning 10-moddasiga binoan axborot manbasi faqat sud qarori bilan oshkor etilishi mumkin. Ushbu Qonunning 11-moddasida esa ommaviy axborot vositalari materiallarida beriladigan axborotning ishonchliligini tekshirib ko'rishi shart ekani va uning haqqoniy ekaniga axborot manbasi bilan birga javobgar bo'lishi belgilangan. Agar ushbu norma buzilsa qonunchilikda belgilangan tartibda jazo belgilanadi. Tahririyat va nashrlarda uzatiladigan axborotning ishonchliligiga va haqqoniyligini ta'minlash eng murakkab vazifa hisoblanadi. Chunki kunlik axborot oqimi shu qadar ortib boryaptiki, ularning haqqoniyligini tekshirish jarayoni yangilikning eskirib o'z ahamiyatini yo'qotishiga olib keladi. Shu bois mamlakatimizda faoliyat olib boruvchi aksariyat nashrlar davlat tashkilotlari axborot xizmatlari yoki ular tomonidan ta'sis etilgan elektron shakldagi ommaviy axborot vositalari materiallari va boshqa ommabop chet el nashrlari xabarlarini chop etish yo'liga o'tib olishgan. Bu esa o'z o'zidan dolzarb masalalarning chetda qolib ketishiga va tahririyatlar e'lon qiladigan materiallarning faqat tarjima xabarlar hisobiga to'ldirilishiga olib keladi. Qonunlar biror sohada yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solish bilan birga uning amalga oshishini osonlashtirishi kerak, murakkablashtirishi emas.

Ommaviy axborot vositalari xodimlari va jurnalistlar eng ko'p duch keladigan qiyinchiliklardan biri bu so'zsiz davlat hokimiyati va boshqaruv organlaridan kerakli axborotni olishga urinish

jarayonida yuzaga keladi. Tahririyatlardan kelib tushgan so'rovlar ko'pincha qanoatlantirilmaydi yoki umuman boshqa mazmundagi ma'lumotlar taqdim etiladi. Ba'zi hollarda esa ancha avvalgi holat bilan bog'liq eski ma'lumotlar berilsa, ba'zilarida esa mutlaqo boshqa ma'lumotlar shakllantiriladi. Davlat siri yoki qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sirlar davlat hokimiyati va boshqaruv organlari tomonidan umuman boshqa ma'lumotlarga tatbiq etilishi holatlari ham uchraydi.

Jurnalist daxlsizligi tushunchasi dunyoning rivojlangan mamlakatlari va xalqaro huquqiy normalarda "jurnalist immuniteti" va "qalqon huquqi" (shield law) tushunchalari bilan qo'llanadi va u bilan bog'liq munosabatlar tartibga solinadi.

Qo'shma Shtatlardagi qalqon qonuni jurnalistlarning kasbiy faoliyatiga oid maxfiy axborotlarning va ularning manbalarini oshkor etishga har qanday majburlashdan yoki xabarlar yig'ish chog'ida to'plangan lekin nashr etilmagan har qanday ma'lumotni, yozma materiallarni va eslatmalarni majburan topshirishdan himoya qiluvchi qonun hisoblanadi.[3] Jumladan, Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatida Kaliforniya Konstitutsiyasining 1-moddasi 2(b)-bo'limida va Dalillar Kodeksining 1070-bo'limida gazetalar, jurnallar, matbuot birlashmalari va simli xizmatlarda faoliyat olib boruvchi jurnalistlar, muharrirlar va noshirlar, shuningdek televideniye kanallari va radio stansiyalar muxbirlarga va ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq bo'lgan boshqa xodimlarga nisbatan hurmatsizlik qilinishidan immunitet beradi.

Kaliforniyaning daxlsizlik qonuni axborot, ma'lumotlar, faktlar va dalillar manbasiga ya'ni maxfiy manbalarga, shuning bilan birga nashr qilinmagan eslatmalar va chiqishlar, nashrga berilmagan fotosuratlar hamda foto lentalariga nisbatan tatbiq etiladi.

Qachonki jinoyat bo'yicha ayblanuvchi qalqon qonuni bilan himoya qilinadigan axborotni izlaganida sudlar ushbu axborotning ayblanuvchi uchun qanchalik muhim ekanini, sudlanuvchi mazkur axborotni boshqa joydan olishi mumkin yo yo'qligini hamda ishga doir boshqa omillarni belgilovchi muvozanat o'rnatishga harakat qiladi.

Boshqa tomondan esa prokuratura jinoyat qonunchiligi bo'yicha ma'lumot axtarayotganida qalqon qonuni mutlaq joriy qilinadi. Ishda matbuot qatnashmaydigan fuqarolik sud jarayonlarida esa nafratdan immunitet ham mutlaq hisoblanadi. Hech qanday muvozanat sinovi o'tkazilmaydi. Bu jurnalistlarga professional jurnalist emas professional guvoh bo'lishga majbur bo'lmasliklariga ko'maklashadi.

Axborot ulashish bo'yicha so'nggi besh-o'n yilda blogerlarning o'rni va ahamiyati ortib bordi. Ularning "otilib chiqishi" sohada jiddiy o'zgarishlarga olib keldi. Avvallari, barcha insonlarga va fuqarolarga oid fikr erkinligi, so'z erkinligi va fikrlar xilma-xilligini hurmat qilish masalalari, shuningdek axborot izlash, olish, tadqiq etish, tarqatish, undan foydalanish va saqlash huquqi, axborotni olish jarayoniga har qanday to'sqinlikdan himoyalaniish masalalari tahririyatlar va ommaviy axborot vositalari tomonidan umumiy talab qilinsa, endi blogerlar tomonidan bunday huquqlar individual tarzda talab qilinmoqda. Shu o'rinda milliy qonunchiligimizda jurnalist va blogerlarga qanday huquqiy maqom berilishiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasining "Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunning 3-moddasida – jurnalist mehnatga oid yoki boshqa shartnomaviy munosabatlar asosida ommaviy axborot vositalari uchun xabarlar va materiallarni to'plash, tahlil etish, tahrir qilish, tayyorlash hamda tarqatishga doir faoliyatni amalga oshiruvchi shaxsdir, deya ta'rif beriladi. Blogerlar haqida esa

hozircha qonunchiligimizda aniq ta'rif berilmagan va ularga nisbatan oddiy jismoniy shaxslarga oid qonun-qoidalar tatbiq etiladi.

AQSHning Kaliforniya shtatida jurnalistlarning daxlsizligiga aloqador qalqon qonuni blogerlarga nisbatan ham qo'llaniladimi degan o'rinli savol yuzaga keladi. Ushbu qonun gazeta, jurnal yoki boshqa davriy nashrlarda bevosita kasbiy faoliyatini olib boradigan shaxslarni qamrab oladi. Yaqin yillarda mazkur savol sud ishlarida ko'rib chiqilsa, bunga yanada aniqroq xulosalar berilishi kutilmoqda.

Jurnalist daxlsizligi va ushbu masalaning xalqaro huquqlar asosida himoya qilinishi haqida gap ketganda "Chegara bilmas muxbirlar" xalqaro nodavlat notijorat tashkilotining faoliyatini esga olish zarur. Mazkur tashkilot dunyo bo'ylab axborot erkinligi huquqining ta'minlanishi uchun kurashadi. U Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 19-moddasiga muvofiq, chegaralardan qat'i nazar, axborot olish va almashish huquqini, shuningdek, boshqa xalqaro huquq normalariga muvofiq har bir kishi yangiliklar va ma'lumotlardan foydalanishga haqli degan tamoyil asosida ishlaydi.[4] Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, YUNESKO va Yevropa Kengashida maslahatchi maqomiga ega hisoblanadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti dunyo bo'ylab qariyb 180 ta mamlakatda ommaviy axborot vositalari erkinligi reytingini va Jahon matbuot erkinligi indeksini yillik e'lon qiladi. So'z erkinligi, axborot olish va tarqatish bilan bog'liq umuminsoniy huquqlar va xavf ostida bo'lgan jurnalistlarni himoya qilish bilan shug'ullanadigan ushbu tashkilotning e'lon qilgan reytinglariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston 2023-yilgi natijalarga asosan ommaviy axborot vositalarining erkinligi bo'yicha 137-o'rinda qayd etildi. Bu o'tgan yilgiga ya'ni 133-o'ringa nisbatan 4 pog'ona pasayishni ko'rsatmoqda. Bu salbiy ko'rsatkich hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalari axborot bilan ishlash faoliyatida qanchalik erkin bo'lsa va huquqlari qonun bilan amalda himoyalansa, uning ishiga asossiz aralashuvlar bo'lmasa, jurnalistlarning daxlsizligi qonun bilan himoya qilinib xuddi boshqa huquqiy maqom berilgan kasblar kabi aniq immunitetga ega bo'lsa, yaqin kelajakda ushbu reytingda media sohasi qonun bilan tartibga solingan barqaror rivojlanish yo'lida bo'lgan davlatlar qatoriga O'zbekiston Respublikasining ham kiritilishiga umid bildirish mumkin. Buning uchun esa muammolarga yechim topish, huquq va erkinliklarning to'la ta'minlanishiga erishish joiz.

References:

1. <https://qalampir.uz/uz/news/zhurnalist-daxlsizligi-ta-minlanmas-ekan-oav-rivozhlanishi-%D2%B3ak-ida-khayel-suraveramiz-41466>
2. <https://m.kun.uz/uz/news/2023/10/30/gazoda-7-oktyabrdan-beri-34-jurnalist-halok-boldi>
3. <https://www.britannica.com/topic/shield-law>
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Chegara_bilmas_muxbirlar